

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

LEIBNIZ-ZENTRUM
FÜR ARCHÄOLOGIE

Derivation of thesauri in archaeological conservation through synergistic collaboration between domain experts and the use of semantic and NLP technologies with a FAIR and open publication

CHNT29 | 2024 | 04-06 Nov 2024 | Vienna | Austria | 06/11/2024
Session: Cultural Heritage and the new future of new technologies

Lasse Mempel-Länger - Kristina Fella - Florian Thiery

NFDI4Objects - A short overview

German National Research Data Infrastructure (NFDI)

© NFDI e.V.

NFDI4Objects
Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Kai-Christian Bruhn, CC BY ND 4.0

NFDI4Objects

The consortium aims to meet the infrastructural needs of researchers and practitioners working on the **material heritage** from around **2.6 million years of human and environmental history**.

The specific needs of our community is derived from the connection between objects and their archaeological **contexts**, often complex **object biographies**, varying levels of expertise and **research traditions**.

Task Area 4 Protecting

The common goals of TA4 relate to the protection, preservation and research of our cultural heritage:

- Development of exchange formats and interfaces for data in the field of cultural heritage conservation and research to facilitate interdisciplinary exchange
- Development and provision of various web services for data from the state heritage agencies and restoration and research institutions

Current priorities

- Conservation-specific controlled **vocabularies**
- Conservation ontology as part of the N4O Object Ontology
- Minimal-metadata-definition for conservation documentation

The FAIR-Principles

Dr. Heidi Seibold, CC BY 4.0, via 10.5281/zenodo.8070860

FINDABLE

ACCESSIBLE

INTEROPERABLE

REUSABLE

Pilot project for the FAIR processing of a specialised conservation thesaurus

Conservation as a craft

© LEIZA

Restaurierungsprotokoll	
Objektdaten	
Gegenstand/Motiv:	Beispielobjekt
Objektnummer:	O.1234
Werkblattnummer:	WB.2023.123
Fundort:	WB.2023.123
Einlieferungsdatum:	23.10.2023
Anspruchartiger*in/ Eigentümer*in:	Dr. Beispiel
Datierung:	Römisch
Objekt / Zustandsbeschreibung	
Objekttyp:	Trinkgefäß
Material:	Keramik
Maße:	Br. 120 L 160 H 165mm
Durchgeführte Maßnahmen/Verwendete Materialien	Zustand bei Einlieferung:
nach positiver Waschprobe feuchte Reinigung mit weichen Bürsten und Wasser	*Grabungsfrischer Fund, teilweise Erdschraffungen
Trocknung bei normalem Raumklima ca. 2 Tage	Keramik feucht, aber stabil
zusammenfassende Festlegung nötige feuchthaltige Oberflächenreinigung	fest vollständig erhaltenes Gefäß
Zusammenbau und Kleben der Fragmente mit Mowital B50H 5% in Ethanol	ein Henkel abgebrochen, aber anliegend erhalten
Teileformung des vollständig erhaltenen Henkels mit Destalokoll für Ergänzungen der Feistelle am abgebrochenen Henkel	bedingt handhabbar, nicht ausstellungsfähig
Ausgangspunkt der angefertigten Silikonform mit Gips und Antagon für Ergänzungen der Feistelle am abgebrochenen Henkel	keine Abplatzungen bzw. Abriss der Oberfläche sichtbar
ergänzendes Fragment an Gefäßkörper	
Veranlassung der Gips-Ergänzung mit Mowital B50H 5% in Ethanol	
Anmerkungen/Hinweise zu Handhabung und Lagerung	
Das Objekt liegt nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen in stabilem, handhabbarem und ausstellungsfähigem Zustand vor	
Lagerung unter konstanter, mäßiger Temperatur (ca. 20°C) und mittlerer relativer Luftfeuchtigkeit (50-60%)	
Datum: 07.03.2024	Bearbeitungszeitraum: 20.01.-24.02.2024
	Restaurator*in: K. Fella

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0 (Parts of the graphic were created using AI)

Werkblatt	Finl. Nat. Mus. Helsinki	73/33
Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz	Eigentümer und Inventar-Nr.	Bearbeitungs-Nr.
Fundort:	Halikko Muntola	Gegenstand:
Einlieferung am:	15.1.73	Fertigstellung:
Zustand bei Einlieferung und frühere Behandlung:		
Die Fels mit 1-2 Kleber, auch Sand ein Stück vom Boden Wunder bei in...		
Hinweise des Eigentümers:		
Abbildung:		
Durchgeführte Beh...		
Bewertung: Die mit Gips Klebung auf Dünne Klebung		

© LEIZA

Restaurierung eines römischen Beispielgefäßes aus der Grabung XYZ

Allgemeine Objektinformationen

Bei dem am 23.10.2023 in die Keramikwerkstatt eingelieferten Objekt handelt es sich um ein römisches Beispielgefäß aus der Grabung XYZ in Beispielhausen. In der Sammlung des LEIZA wurde es unter der Werkstätten- und Laborennummer O.1234 registriert. Für die Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen in den Werkstätten und Laboren wurde ein Werkblatt mit der Nummer WB_2023_123 angelegt.

Zustandsbeschreibung

Das Objekt besteht aus silikatischem Material und weist einen hellen Scherben mit einer roten Engoben-Verdichtung der Oberfläche auf. Das Gefäß ist bei der Einlieferung in mehrere Teile fragmentiert, aber weitestgehend vollständig erhalten. Einer der beiden Henkel ist abgebrochen, ein Teil dieses Henkels ist jedoch beiliegend erhalten. Das Gefäß befindet sich in einem feuchten, grabungsfrischen Zustand, mit dicken Erdschraffungen und Agglomeraten. Die unter den Erdschraffungen teilweise bereits zu erkennender Oberfläche des Objektes weist einige Abplatzungen und Abriebspuren auf, in Teilen ist der helle Scherben durchscheinend zu sehen.

Restaurierungsschritte

Um das Objekt von der anhaftenden Erdschraffuren zu befreien, wurde es zunächst einer gründlichen Reinigung mit weichen Bürsten unter fließendem Wasser unterzogen. Danach wurden die Fragmente auf einem großen Lochgitter ausgebreitet mehrere Tage trocknen gelassen. Eine voluminöse Festigung war aufgrund der guten Stabilität nicht notwendig. Lediglich die leicht abplatzen Oberfläche wurde mit einem dünnen Auftrag eines in Ethanol gelösten PVB-Harzes gefestigt. Zur Klebung wurde ebenfalls ein Polyvinylbutyral-Klebstoff verwendet. Anschließend wurde an das Gefäß angefügt.

Seite 1 von 8

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Lack of uniformity and standards in documentation

The first step: controlled vocabularies

- Controlled vocabularies provide standardised terms, spellings and definitions
- Terminological control avoids the ambiguity of natural language and enables machine readability
- Due to the diversity of disciplines and institutions, it is not practical to develop one overarching vocabulary
- Instead various specialized vocabularies can be semantically linked to create a network of meanings
- To achieve this, it is necessary to publish these vocabularies as FAIR Linked Open Data

A pilot project of three elements using LEIZA data as an example

- Human specialist expertise
 - Evaluation of existing professional tradition
 - Recognising and correcting terminological inaccuracies.
- Machine in the loop
 - Text analysis with Natural Language Processing (NLP) technologies
 - Support of knowledge engineering by a web based FAIRification tool
- Semantic enrichment and modeling
 - Usage of Simple Knowledge Organisation System (SKOS) and the Resource Description Framework (RDF)
 - Generation of Linked Open Data

Human examination of the terminological tradition

- Collecting of terms through Evaluation of existing internal data
 - word lists
 - first drafts of tabular structuring
 - meeting protocols and notes
- Discussions with colleagues to evaluate and expand the terminology
 - Technical slang, 'oral terms' and terminological inaccuracies that have found general acceptance

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0 (Parts of the graphic were created using AI)

Digitised conservation measures at LEIZA

- 57000 conservation procedures are recorded in our database...
 - ... through textfields with short descriptions
 - ... through attached documents in various formats (pdf, docx, odt, etc.)
- these documents and text fields contain the technical terms required for the description of conservation and restoration measures carried out

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

Restaurierungsprotokoll

Objektdaten

Gegenstand/Motiv:	Beispielobjekt
Objektnummer:	O_1234
Werkblattnummer:	WB_2023_123
Fundort:	Beispielhausen
Einfiederungsdatum:	23.10.2023
Ansprechpartner*in/ Eigentümer*in:	Dr. Beispiel
Datierung:	Römisches
Objekt-/Zustandsbeschreibung	
Objekttyp:	Trinkgefäß
Material:	Keramik
Maße:	Br. 125 L 360 H 165 mm
Zustand bei Einlieferung:	Grabungsfrischer Fund, inklusive Erdinhaltsungen - Keramik feucht, aber stabil - fast vollständig erhaltenes Gefäß - ein Henkel abgebrochen, aber sanft erhalten - bedingt handhabbar, nicht ausstellungsfähig - leichte Absplatzungen bzw. Abrieb der Oberfläche sichtbar.

Durchgeführte Maßnahmen/Verwendete Materialien

nach positiver Waschprobe feuchte Reinigung mit weichen Bürsten und Wasser.
Trocknung bei normalen Raumtempera ca. 3 Tage
keine vollumfängliche Fehlstückung nötig, lediglich oberflächliche Tränkung mit Mowital B50H 5% in Ethanol
Zusammenbau und Kleben der Fragmente mit Mowital B50H 25% in Ethanol
Teilabformung des vollständigen Henkels mit Dentalzirkon, für Ergänzung der Fehlstelle am abgebrochenen Henkel
Ausguss der angefertigten Silikonform mit Gips und Anfügen/Anmodellieren des abgebrochenen Henkelteils mit
argemtem Fragment an Gefäßkörper
Versiegelung der Glas-Ergänzung mit Mowital B50H 5% in Ethanol

Anmerkungen/Hinweise zu Handhabung und Lagerung

Das Objekt liegt nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen in stabilem, handbarem und ausstellungsfähigem Zustand vor Lagerung unter konstanter, mäßiger Temperatur (ca. 20°C) und mittlerer relativer Luftfeuchtigkeit (60-65%)

Datum: 07.03.2024

Bearbeitungszeitraum: 22.01.-24.01.2024

Ansprechpartner: Fella, K.

Name: Restaurator*in K. Fella

Details siehe angehängtes Restaurierungsprotokoll

Dokumente

- TH_01773_Restaurierungsprotokoll.pdf
pdf document, 1 pages, 224.9 kB

©LEIZA

Text processing with python I

- fetching the relevant documents from the database
 - subset of 500 documents as a test
- reading the content of the different files
 - pypdf, docx2txt, textract
- character recognition on pdfs without embedded text
 - ocrmypdf using tesseract

Text processing with python II

- tokenizing texts into sentences and words
- data cleaning
- lemmatizing tokens to a form
- removing stop words

Co-occurrences as indicators of semantic connections

- we want to extract semantic relationships from the data
- cooccurrences are terms frequently occurring with other terms
- joint appearance can be interpreted as a semantic connection

Shortcomings

- OCR of handwritten text doesn't work too well
- noise in the texts not dealing with specific conservation measures

Future Work

- word embeddings can be generated, resulting in a vector space of terms, representing semantic similarity
- topic modelling algorithms produce lists of interconnected terms

LLMs to the rescue?

- multimodal LLMs show impressive OCR results
- can extract well defined parts of the texts

new problems...

- hallucinations can occur
- need to evaluate accuracy
- sensitive data can't be uploaded
- smaller models running locally good enough?

Thesaurus Engineering

From terms to hierarchical lists

- Collecting, validating and sorting of the compiled technical terms by a specialised scientist
- Entry and mapping of the resulting hierarchical terminology in a CSV table
- Columns of this CSV table correspond to the SKOS scheme

Simple Knowledge Organization System (SKOS) as the Knowledge Foundation

- W3C standard data model for **K**nowledge **O**rganization **S**ystems like thesauri / creating machine-readable data
- SKOS data are expressed as Resource Description Framework (RDF) triples
- Views terms as concepts in a concept scheme

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

SKOS properties

```
<MyThesaurus> rdf:type skos:ConceptScheme;  
  skos:hasTopConcept <ABC>
```

```
<ABC>  
  skos:prefLabel "Zustandserfassung"@de;  
  skos:altLabel "Zustandserhebung"@de;  
  skos:prefLabel "Condition assessment"@en.
```

```
<CDE>  
  skos:prefLabel "Schadensphänomen"@de;  
  skos:altLabel "Schadensbild"@de;  
  skos:prefLabel "Damage type"@en.
```

```
<ABC> skos:broder <CDE>.
```

- RDF: unique identifiers (URIs)
- preferred labels (skos:prefLabel) and synonyms (skos:altLabel) for terms
- description of terms (skos:definition)
- hierarchy (skos:broader, skos:narrower)
- associative links (skos:related)
- mappings to other concept schemes (skos:closeMatch, skos:relatedMatch)

Extending SKOS?! as SKOS+

- existing properties don't allow for the creation of a “real” scientific vocabulary
- modification of the scheme to express additional properties
 - for example “**source**” is an important information for scientific definitions
- idea to integrate **images** and their metadata into thesauri

SKOS+

1	A	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N
identif	hierarcylevel	type	prefLabel	altLabel	translation	description	parent	related	source	creator	
41	C4BCF8	0	Q2	Zustandserfassung	Zustandserhebung	Condition assessment@en	methodischen Untersuchung zur Ermittlung und Einschätzung des Erhaltungszustandes eines Objektes zu einem definierten Zeitpunkt	top	http://www.wikidata.org/entity/Q125400047	Q7 Q8	
95	DAC996	3	Q2	Schadensphänomen	Schaden Beschädigungsa rt	Damage type@en	Art der negativen Veränderung an einem Objekt	BC5B57		Q7 Q8	
96	B224CD	4	Q2	Formänderung			Das Objekt zeigt eine sich negativ auf seine ursprüngliche Form auswirkende Veränderung	DAC996		Q7 Q8	
97	G7D438	5	Q2	Blasenbildung			Das Objekt weist eine gewölbte Oberfläche bzw. mehrere oberflächliche Wölbungen mit Hohlraum darunter auf. Der Hohlraum kann Gas, Flüssigkeit und/oder feste Stoffe enthalten.	B224CD	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
98	A21DB2	5	Q2	Aufrauung			Das Objekt weist eine zunehmend ungleichmäßiger werdende Oberfläche auf.	B224CD	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
99	C7859F	5	Q2	Ausdehnung	Quellung		Das Objekt zeigt eine Vergrößerung seiner Abmessungen im Vergleich zu seinen ursprünglichen Maßen. Diese kann durch Veränderungen des Objektmaterial selbst oder durch Hinzufügen von Fremdmaterial erfolgt sein.	B224CD	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
100	G23692	5	Q2	Schrumpfung	Schwindung		Das Objekt zeigt eine Verkleinerung seiner Abmessungen im Vergleich zu seinen ursprünglichen Maßen.	B224CD	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
101	A8D9GF	5	Q2	Deformation	Verformung		Das Objekt zeigt eine oder mehrere bruchlose Veränderung(en) seiner ursprünglichen Form oder Abmessung.	B224CD	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
102	GAC37B	6	Q2	eingedrückt	eingedellt		Die Deformation des Objektes weist eine nach innen gerichtete Form auf.	A8D9GF	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
103	B89818	6	Q2	gewellt	bucklig wellig		Das Objekt zeigt eine wellenförmige/bucklige Formänderung auf.	A8D9GF	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
104	FC4DGB	6	Q2	verworfen			Das Objekt weist eine in sich (gegeneinander) verschobene, unebene Fläche bzw. Form auf. Verwerfungen gehen häufig mit Brüchen einher.	A8D9GF	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
105	CF4199	6	Q2	verdreht			Das Objekt zeigt eine um eine Achse herumlaufende Deformation	A8D9GF	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
106	C535G6	6	Q2	verbogen			Das Objekt weist eine gekrümmte Deformation in einer Ebene auf	A8D9GF	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
107	ABB9FA	6	Q2	geknickt	gefaltet		Das Objekt zeigt eine scharf umgebogene Deformation	A8D9GF		Q7 Q8	
108	D3AGG6	4	Q2	visuelle Veränderung	optische Veränderung	visual alteration@en optical alteration	Eine negative Veränderung des visuellen Eindrucks des Objektes	DAC996		Q7 Q8	
109	A8AD1G	5	Q2	Verdeckung	Abdeckung Überlagerung		Das Objekt zeigt Ablagerungen auf der Oberfläche, die die Gestaltung/Form des Objektes unkenntlich macht.	D3AGG6	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
110	FDC65D	5	Q2	Fleck			Das Objekt zeigt partielle farbliche Veränderungen der Oberfläche	D3AGG6	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
111	D8CBG2	5	Q2	Schleierbildung	Trübung		Das Objekt zeigt eine teilweise oder ganzheitliche Trübung der Oberfläche	D3AGG6	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
112	GA2C4A	5	Q2	Glanzverlust			Die vormals glänzende Oberfläche eines Objektes geht zunehmend in ein mattes Erscheinungsbild über.	D3AGG6	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
113	A4G8FA	5	Q2	Farbveränderung	Verfärbung		Das Objekt zeigt in seiner Farbigkeit eine Änderung, die mindestens eine der drei Farbparameter Ton, Helligkeit oder Sättigung betrifft.	D3AGG6	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
114	G8GAA6	6	Q2	nachgedunkelt	verdunkelt		Die Farbigkeit des Objektes zeigt eine Reduktion hinsichtlich des Lichtreflexionsvermögen, Tons und/oder Helligkeit	A4G8FA	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	
115	ABCF99	6	Q2	verblasst	ausgeblichen		Die Farbigkeit des Objektes zeigt eine reduzierte Farbsättigung	A4G8FA		Q7 Q8	
116	GD91	6	Q2	vergilbt	verbräunt		Die Farbigkeit des Objektes hat sich zu einem gelben, braunen bis goldbraunen Farbton verändert	A4G8FA	https://www.wikidata.org/wiki/Q126324928	Q7 Q8	

Resulting CSV-Table using the example of the LEIZA conservation thesaurus

FAIRification-Tool

for the processing of thesauri

"FAIRification" tool for the processing of thesauri

- Options for validating CSV tables with regard to the SKOS schema
- Various visualization options for tables
- Comment function for joint evaluation/further development of the thesaurus
- Tool for converting the CSV file into Turtle RDF

Hierarchical vocabulary validation and visualization

CSV/TSV-Datei validieren oder Beispieldatensatz verwenden.

Eigene Dateien müssen folgendem [Tabellenschema](#) entsprechen.

Data successfully validated.

Select visualization type: Tidy tree Cluster tree Radial tidy tree Radial cluster tree Force directed tree

Extract from the "FAIRification" tool

Practical example from LEIZA: Data preparation

- Restaurierungsmethode
 - Reinigung
 - Trockenreinigung
 - Feuchtreinigung
 - Nassreinigung
 - Freilegung
 - maschinelle Freilegung
 - manuelle Freilegung
 - nasschemische Freilegung
 - Klebung
 - Infiltrationsklebung
 - Aufbaumethode
 - Ergänzung
 - Einfügung
 - Manschettenergänzung
 - einseitige Manschettenergänzung
 - beidseitige Manschettenergänzung
 - Tonkernergänzung
 - Retusche
 - Überarbeitung
 - temporäre Stabilisierung entfernt
 - Blockbergung aufgelöst
 - frühere Restaurierungsmaterialien entfernt
 - Klebungen entfernt
 - Oberflächenbeschichtungen entfernt
 - Ergänzungsmaterialien entfernt

Freilegung ×

identifier: G814D2

description: Methode zur Entfernung unerwünschter und/oder potenziell schädlicher Materialien von der Oberfläche eines Objektes zur Offenlegung der zuvor verdeckten originalen Objekt Oberfläche. Der Begriff "Freilegung" wird, in Abgrenzung zum Begriff "Reinigung", in der Regel hauptsächlich im Bezug auf die Entfernung von Korrosions- oder Sinterauflagerungen verwendet. Der Übergang zwischen den Begriffen muss jedoch als fließend und zum Teil nicht scharf abgrenzbar betrachtet werden.

altLabel: Freilegen

related: Reinigung

creator:
Kristina Fella
LEIZA

relatedMatch: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300053027>

Kommentieren als Anonymus

Diskussion zum Begriff

-
-
- 5
-
-
- 3
-
-
-

Excerpt from the comment function of the tool using the example of the LEIZA conservation thesaurus

Tables in the realm of cultural heritage

- A lot of GLAM institutions maintain tabular datasets and hierarchical lists for their database organisation
 - These documents represent an untapped knowledge potential within the cultural heritage sector
 - Usage of professional terminology editors requires:
 - specialized technical expertise
 - appropriate database infrastructure
 - substantial time resources
- many facilities do not have this required capacity

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0 (Graphic produced with DALL-E/OpenAI)

Linked Open Data

Linked Data

The Semantic Web isn't just about putting data on the web. It is about making links, so that a person or machine can explore the web of data. With linked data, when you have some of it, you can find other, related, data.

Like the web of hypertext, the web of data is constructed with documents on the web. However, unlike the web of hypertext, where links are relationships anchors in hypertext documents written in HTML, for data they links between arbitrary things described by RDF,. The URIs identify any kind of object or concept. But for HTML or RDF, the same expectations apply to make the web grow:

1. Use URIs as names for things
2. Use HTTP URIs so that people can look up those names.
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the standards (RDF*, SPARQL)
4. Include links to other URIs. so that they can discover more things.

Conversion of the CSV file into the RDF-dialect Turtle

Validierung und Visualisierung hierarchischer Vokabulare

Eigene Dateien müssen folgendem [Tabellenschema](#) entsprechen.

Lokale Tabelle laden

Datei auswählen Keine ausgewählt Vokabular laden

Online-Tabelle laden

LEIZA Restaurierungs- und Konservierungsthesaurus ▾ Vokabular laden

Neue Tabelle anlegen

Data successfully validated.

Select visualization type:

- Indented Tree
- Tidy tree
- Cluster tree
- Radial tidy tree
- Radial cluster tree
- Collapsible Tree
- Sunburst(keine Kommentare)
- Icicle

Tabelle visualisieren Thesaurus herunterladen

Thesaurus Daten

(Kommata als Separatoren multipler Werte verwenden)

http://leiza.de/thesaurus

Konservierungsthesaurus für archäologische Kulturgüter

Kristina Fella

LEIZA

Restauratoren des LEIZA

Zustandsbeschreibung; Konservierung; Restaurierung; Herstellungstechnik

2024-11-04

Terminologie für die Beschreibung von Objektzuständen, durchgeführten Konserv

Format wählen

Turtle

JSON-LD

Vokabular herunterladen

Concept “ceramic” from the LEIZA conservation thesaurus in resulting turtle file

```
@prefix : <#>.
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/>.
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>.
@prefix con: <https://www.leiza.de/concepts/>.
@prefix co: <https://www.leiza.de/conceptSchemes/>.

con:A11ACA
  a skos:Concept;
  dct:source
    "Barbara Stuart, Analytical Techniques in Materials Conservation (West Sussex
2007).";
  skos:broader con:GB6DF3;
  skos:closeMatch
    "http://vocab.getty.edu/page/aat/300235507 ",
    "http://www.wikidata.org/entity/Q45621 ",
    "https://cameo.mfa.org/wiki/Ceramic";
  skos:definition
    "anorganischer, nicht-metallischer, durch das Brennen von Ton hergestelltes
Material. Ton stellt einen weit verbreiteten Werkstoff da, der im feuchten Zustand gut
plastisch formbar ist und sich beim Brennen zur mehr oder weniger festen Keramik umwandelt.
Ton besteht aus verschiedenen Tonmineralen (z.B. Kaolinit, Montmorillonit und Illit),
Zuschlagstoffen - sog. Magerungsmitteln - wie Sand, Kalk, Ziegelmehl, Stroh, H\u00e4cksel,
Tierhaare, Knochenasche oder Muscheln und Wasser. Objekte aus Keramik wurden bereits vor
tausenden von Jahren von vielen Kulturen f\u00fcr verschiedenste Verwendungszwecke
angefertigt."@de;
  skos:inScheme co:1;
  skos:prefLabel "Keramik"@de, "ceramic"@en.
```


How to manage the Thesaurus? CSV to Wikibase!

id	label	description	alias	instance_P2	subclass_P1
Q1	SKOS Plus Class	Basic Class	skp:Concept		
Q2	Concept	SKOS Concept	skos:Concept		Q1
Q3	Structural Concept	and	skp:StructualConcept		Q2
Q4	Concept Scheme	SKOS Concept Scheme	skos:ConceptScheme		Q1
Q5	Repository	External Repository			Q1
Q9	Wikidata	Wikidata Repository		Q5	
Q10	Wikipedia	Wikipedia Repository		Q5	
Q11	Getty AAT	Getty AAT Repository		Q5	
Q13	CAMEO	Conservation & Art Materials Encyclopedia Online		Q5	
Q14	LIDO-Terminologie	LIDO-Terminologie Repository		Q5	
Q15	GND	Gemeinsame Normdatei		Q5	

WIKIBASE
CLOUD

Kristina Fella / LEIZA, CC BY 4.0

id	label	description	alias	data type	property type	type
P1	subclass of	S subclass of O	rdfs:subClassOf wdt:P279	Item	Item	skos
P2	instance of	S instance of O	rdf:type wdt:P31	Item	Item	skos
P3	in scheme	S is in concept scheme O	skos:inScheme	Item	Item	skos
P4	notation / identifier	S has identifier	skos:notation	String	Item	skos
P5	top concept of	S is the top concept of scheme O	skos:topConceptOf	Item	Item	skos
P6	has top concept	S has the top concept O		Item	Item	skos
P7	broader	S has a broader concept O	skos:broader	Item	Item	skos
P8	narrower	S has a narrower concept O	skos:narrower	Item	Item	skos
P9	related	S has a related concept O	skos:related	Item	Item	skos
P10	broad match	[qualifier] S has a concept broader match O	skos:broadMatch	URL	qualifier	skos
P11	narrow match	[qualifier] S has a concept narrower match O	skos:narrowMatch	URL	qualifier	skos
P12	related match	[qualifier] S has a concept related match O	skos:relatedMatch	URL	qualifier	skos
P13	close match	[qualifier] S has a concept close match O	skos:closeMatch	URL	qualifier	skos
P14	exact match	[qualifier] S has a concept exact match O	skos:exactMatch	URL	qualifier	skos
P15	see also	[qualifier] S has more information about O	rdfs:seeAlso	URL	qualifier	wb
P16	reference URL	[reference] S has reference URL O	wdt:P854	URL	reference	wb
P17	aligned with	S is aligned with resource O		URL	Item	wb
P18	alignment type	[qualifier] Statement has alignment type O	skos:semanticRelation	Property	qualifier	wb
P19	alignment repository	[qualifier] Statement has alignment repository O		Item	qualifier	wb
P20	creator	S has creator O	dc:creator	Item	Item	dc
P21	identifier label	S has identifier label	skos:prefLabel	Monolingual text	Item	skos
P22	alternative label	S has alternative label	skos:altLabel	Monolingual text	Item	skos
P23	translation	S has translation	wdt:P5972	Monolingual text	Item	wb
P24	description	S has description	skos:scopeNote	Monolingual text	Item	skos
P25	has source	S has source	wdt:P854	URL	Item	wb
P26	describing image	S has describing image	wdt:P18	URL	Item	wb

A view of the Wikimedia Linked Open Data web.
Credit: Dan Shick (WMDE) CC-BY-SA 4.0

Wikibase (proposed) scheme

ta4-conservation-wikibase-feedingqs / py / createqsFromGoogleSpreadSheet.py

Code Blame 136 lines (125 loc) · 4.38 KB

```
44
45 # read csv file
46 data = pd.read_csv(
47     url,
48     encoding='utf-8',
49     usecols=['identifier', 'type', 'prefLabel', 'altLabel', 'translation', 'description', 'source', 'creator', 'closeMatch'],
50     na_values=['.', '??', 'NULL'] # take any '.' or '??' values as NA
51 )
52 print("*****")
53 print(data.info())
54
55 # create quickstatements from dataframe
56 lineNo = 2
57 tmp = ""
58 for index, row in data.iterrows():
59     if str(row['prefLabel']) != 'nan':
60         qs.append("CREATE")
61         # identifier
62         tmp = "LAST" + "\t" + "P4" + "\t" + "\"" + str(row['identifier']) + "\""
63         qs.append(tmp)
64         # type
65         tmp = "LAST" + "\t" + "P2" + "\t" + str(row['type'])
66         qs.append(tmp)
67         # prefLabel
68         tmp = "LAST" + "\t" + "Lde" + "\t" + "\"" + str(row['prefLabel']) + "\""
69         qs.append(tmp)
70         tmp = "LAST" + "\t" + "P21" + "\t" + "de:" + str(row['prefLabel']) + "\""
71         # altLabel
72         if str(row['altLabel']) != 'nan':
73             al = str(row['altLabel'])
74             als = al.split("|")
75
76 # translation
77 if str(row['translation']) != 'nan':
78     tr = str(row['translation'])
79     trs = tr.split("|")
80     for i in trs:
81         tr1 = i
82         tr1s = tr1.split("@")
83         tmp = "LAST" + "\t" + "P23" + "\t" + tr1s[1] + ":\t" + tr1s[0] + "\""
84         qs.append(tmp)
85
86 # description
87 if str(row['description']) != 'nan':
88     tmp = "LAST" + "\t" + "Dde" + "\t" + "\"" + str(row['description']) + "\""
89     qs.append(tmp)
90     tmp = "LAST" + "\t" + "P24" + "\t" + "de:" + str(row['description']) + "\""
91     qs.append(tmp)
92
93 # source
94 if str(row['source']) != 'nan':
95     tmp = "LAST" + "\t" + "P25" + "\t" + "\"" + str(row['source']) + "\""
96     qs.append(tmp)
97
98 # creator
99 if str(row['creator']) != 'nan':
100     cr = str(row['creator'])
101     crs = cr.split("|")
102     for i in crs:
103         tmp = "LAST" + "\t" + "P20" + "\t" + i
104         qs.append(tmp)
105
106 # closeMatch
107 if str(row['closeMatch']) != 'nan':
108     cm = str(row['closeMatch'])
109     cms = cm.split("|")
```

RSE-based workflow using Python to create QuickStatements for the Wikibase Import

- ↳ Material@de (Q14)
- ↳ Metall@de / metal@en (Q15)
- ↳ Metalllegierung@de / metal alloy@en (Q16)
- ↳ Edelmetalllegierung@de (Q17)
 - ➔ Goldlegierung@de / gold alloy@en (Q18)
 - ➔ Silberlegierung@de / silver alloy@en (Q19)
 - ➔ **Elektrum@de / electrum@en (Q20)**

Electrum Phoenician bowl with mythological scenes, a sphinx frieze and the representation of a king vanquishing his enemies, Cypro-Archaic I, from Idalion, 8th–7th centuries BC (Louvre, Paris). Louvre, Public domain, via Wikimedia Commons

**Example: How to model gold & silver alloy
and the gold/silver alloy electrum?**

Elektrum (Q20)

natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber, teils auch mit geringem Kupferanteil.
Elektron

▼ In weiteren Sprachen
Konfigurieren

Sprache	Bezeichnung	Beschreibung
Deutsch	Elektrum	natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber, teils auch mit geringem Kupferanteil.
Englisch	electrum	Keine Beschreibung vorhanden
Britisches Englisch	Keine Bezeichnung vorhanden	Keine Beschreibung vorhanden
Französisch	électrum	Keine Beschreibung vorhanden

Weniger Sprachen

Aussagen

instance of <i>Englisch</i>	Concept <i>Englisch</i>
	▼ 0 Fundstellen

notation / identifier <i>Englisch</i>	F9F6DG
	▼ 0 Fundstellen

description <i>Englisch</i>	natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber, teils auch mit geringem Kupferanteil. (Deutsch)
	▼ 0 Fundstellen

identifier label <i>Englisch</i>	Elektrum (Deutsch)
	▼ 0 Fundstellen

alternative label <i>Englisch</i>	Elektron (Deutsch)
	▼ 0 Fundstellen

translation <i>Englisch</i>	electrum (Englisch)
	▼ 0 Fundstellen
	électrum (Französisch)
	▼ 0 Fundstellen

has source (literal) <i>Englisch</i>	Jochem Wolters, Der Gold- und Silberschmied. Band 1 - Werkstoffe und Materialien (Stuttgart 1989)
	▼ 0 Fundstellen
	Der Brockhaus von A-Z: In drei Bänden (Mannheim 2002)
	▼ 0 Fundstellen

creator <i>Englisch</i>	Kristina Fella <i>Englisch</i>
	▼ 0 Fundstellen
	LEIZA KB Restaurierung/Konservierung <i>Englisch</i>
	▼ 0 Fundstellen

Kristina Fella /
LEIZA, CC BY 4.0

via <https://n4o-ta4-dev.wikibase.cloud/wiki/Item:Q20>

aligned with <i>Englisch</i>	https://www.wikidata.org/wiki/Q239481	alignment type <i>Englisch</i>	close match <i>Englisch</i>
		alignment repository <i>Englisch</i>	Wikidata <i>Englisch</i>
			▼ 0 Fundstellen
	https://cameo.mfa.org/wiki/Electrum	alignment type <i>Englisch</i>	close match <i>Englisch</i>
		alignment repository <i>Englisch</i>	CAMEO <i>Englisch</i>
			▼ 0 Fundstellen
	https://d-nb.info/gnd/4841049-4	alignment type <i>Englisch</i>	close match <i>Englisch</i>
		alignment repository <i>Englisch</i>	GND <i>Englisch</i>
			▼ 0 Fundstellen
	http://vocab.getty.edu/page/aat/300010965	alignment type <i>Englisch</i>	close match <i>Englisch</i>
		alignment repository <i>Englisch</i>	Getty AAT <i>Englisch</i>
			▼ 0 Fundstellen

broader <i>Englisch</i>	Edelmetalllegierung
	▼ 0 Fundstellen

Example: electrum [Q20]

describing image *Englisch*

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stat%C3%A8re_en_%C3%A9lectrum_de_Zeugitane_repr%C3%A9sentant_un_cheval_debout.jpg

image role Object Example *Englisch*

▼ 0 Fundstellen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMC_06.jpg

► Eine Fundstelle

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Cup_Idalion_Louvre_N3455.jpg

► Eine Fundstelle

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrum_on_quartz_Telluride_\(cropped\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrum_on_quartz_Telluride_(cropped).jpg)

image role Natural Appearance

▼ 0 Fundstellen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrum_trite,_Alyattes_II,_Lydia,_610-560_BC.jpg

image role Object Example *Englisch*

▼ 0 Fundstellen

Classical Numismatic Group, Inc. <http://www.cngcoins.com>, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

James St. John, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Andrew Fitzpatrick and Philip de Jersey at the ClaReNet Frankfurt 2023 Workshop. Foto: Florian Thiery, things on the Foto Jersey Heritage, via 10.5281/zenodo.10114894

via <https://n4o-ta4-dev.wikibase.cloud/wiki/Item:Q20>

Electrum [Q20] with image for illustration

Questions?

Lasse Mempel-Länger, lasse.mempellaenger@leiza.de, ORCID: 0009-0001-5183-1635

Kristina Fella, kristina.fella@leiza.de, ORCID: 0009-0005-3991-1025

Florian Thiery, florian.thiery@leiza.de, ORCID: 0000-0002-3246-3531